

DÚVIDAS FREQUENTES: TUDO O QUE O ALUNO PRECISA SABER

Samara Gomes da Silva – Curso de Odontologia –
samara.silva@unipe.edu.br
Karoline Gomes da Silveira – Curso de Odontologia –
karoline.silveira@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498833

A melhoria da comunicação entre setores acadêmicos e a comunidade estudantil é um desafio constante nas instituições de ensino superior. Com o crescimento da demanda por informações administrativas, a sobrecarga nos canais tradicionais de atendimento, como e-mails e atendimentos presenciais, compromete a eficiência do serviço prestado e a satisfação discente. A ausência de centralização das informações pode gerar ruídos e frustrações tanto por parte dos estudantes quanto da equipe técnica, exigindo soluções práticas e acessíveis. Nesse contexto, iniciativas simples, mas eficazes, podem contribuir significativamente para a gestão do tempo, a resolução de problemas e o fortalecimento da autonomia dos alunos. Este trabalho apresenta uma boa prática desenvolvida no curso de Odontologia do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ): a criação de um FAQ (Frequently Asked Questions). A iniciativa visa não apenas oferecer respostas a dúvidas frequentes, mas também valorizar a comunicação clara e o uso inteligente dos recursos tecnológicos institucionais. A criação do FAQ foi baseada em levantamento informal das dúvidas mais frequentes apresentadas por alunos durante os atendimentos à coordenação, via e-mail, mensagens e interações com representantes de turma. As questões mais recorrentes foram agrupadas em perguntas como: horário de funcionamento da coordenação, solicitação de segunda chamada, trancamento de

disciplina, mudança de turno e emissão de documentos. O conteúdo foi redigido em linguagem clara e objetiva, formatado em tópicos de fácil leitura, e validado pela equipe técnica da coordenação. Em seguida, foi disponibilizado em diferentes canais digitais: grupos de WhatsApp com representantes de turma, murais virtuais no Blackboard e na sala da coordenação e salas de aulas. A prática do FAQ digital se mostrou uma ferramenta simples, mas altamente eficaz. Ao permitir acesso rápido às respostas de dúvidas frequentes, o FAQ promove autonomia entre os estudantes e reduz a sobrecarga de atendimentos repetitivos. A acessibilidade à informação, em um único documento organizado por tópicos, evita ruídos na comunicação institucional e possibilita que a equipe administrativa dedique mais tempo a demandas complexas ou individuais. A iniciativa não apenas responde a uma necessidade de gestão, mas também contribui para o fortalecimento da relação entre a coordenação e os discentes, criando um ambiente de maior clareza, previsibilidade e colaboração. Os impactos observados foram significativos: redução nos atendimentos presenciais para dúvidas básicas e maior satisfação geral com a organização das informações. A equipe da coordenação também relatou ganho de tempo na rotina diária, o que possibilitou maior foco em atividades pedagógicas e administrativas mais estratégicas. Além disso, os alunos passaram a demonstrar maior compreensão sobre prazos e procedimentos institucionais, o que contribui para um ambiente acadêmico mais organizado e participativo. A implementação do FAQ no curso de Odontologia do UNIPÊ exemplifica como ações simples podem gerar resultados significativos na comunicação institucional e na gestão do tempo. Essa prática reforça o uso consciente da tecnologia como meio para facilitar a vida acadêmica, sem substituição de vínculos humanos, mas sim fortalecendo o acesso à informação. A replicabilidade da

iniciativa em outros cursos e setores representa uma oportunidade de ampliação da eficiência institucional e valorização da cultura de boas práticas.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Alexandre França de. **Uso de Mídias Sociais na Comunicação Institucional: módulos 1, 2, 3, 4 e 5**. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública (Enap), dez. 2022. Disponível em: [https://repositorio.enap.gov.br/jspui/bitstream/1/7850/1/M%C3%ADdias%20Sociais%20-%20M%C3%B3dulos%201%2C2%2C3%2C4%2C5_V4%20\(1\).pdf](https://repositorio.enap.gov.br/jspui/bitstream/1/7850/1/M%C3%ADdias%20Sociais%20-%20M%C3%B3dulos%201%2C2%2C3%2C4%2C5_V4%20(1).pdf).

BUENO, Maria Angélica de Moura; CÉSAR, Maria Rita de Assis. **Communication with higher education students in Brazil in a pandemic situation**. New Trends in Qualitative Research, Aveiro: Instituto de Química de São Carlos (USP), v. 12, e634, 2022.

GONÇALVES, Maria Gabriela. A construção dialógica no Website da UBI. 2015. 59f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Estratégica: Publicidade e Relações Públicas) –Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2015.

